

УДК 796.332

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/13>*Бурнашев В.М.**Нижневартровский социально-гуманитарный колледж,
г. Нижневартовск, Россия*

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОЛЕЙБОЛОМ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Рассмотрена проблема поиска эффективных средств утраченных сил и предупреждения появления заболеваний. Представлены результаты влияния занятий волейболом в процессе учебной деятельности на состояние здоровья у учащихся колледжа. Выявлено улучшение психического и функционального состояния организма, а также улучшение процессов восстановления после интенсивной умственной деятельности.

Ключевые слова: студенты, волейбол, здоровье, восстановление, психическое состояние.

*Burnashev V.M.**Nizhnevartovsk social liberal arts college,
Nizhnevartovsk, Russia*

INFLUENCE OF OCCUPATIONS VOLLEYBALL ON THE STATE OF HEALTH OF STUDENTS OF THE COLLEGE IN THE COURSE OF EDUCATIONAL ACTIVITY

Annotation. The problem of finding effective means of restoring lost strength and preventing the appearance of diseases of various etiologies is considered. This article presents the results of the influence of volleyball in the course of educational activities on the overall health of students. The improvement of the mental and functional state of the body, as well as improvement of recovery processes after intensive mental activity, was revealed.

Keywords: students, volleyball, overstrain, health, recovery, mental state.

Здоровье подрастающего поколения особая боль и забота нашего государства. Ценность здоровья заключается в создании предпосылок плодотворной деятельности будущего специалиста. Социологические опросы свидетельствуют о том, что состояние здоровья выпускников школ постоянно снижается. По данным Минздрава России только 5% выпускников школ сегодня являются практически здоровыми, 80% школьников хронически больны, 50% имеют морфофизиологические отклонения, свыше 70% страдают различными нервно-психологическими расстройствами. Идет деградация молодых поколений России: вместо акселерации наступает децелерация. Согласно данным децелерация (за последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых) [2]. Ежегодно до 300 тысяч юношей (около 35%) не способны нести воинскую службу по медицинским директором Научного Центра охраны здоровья детей и подростков РАМН академика А. Баранова, из каждой тысячи новорожденных младенцев 800-900 уже имеют врожденные пороки развития, а в школу они приходят еще более ослабленными. Противостоять этому можно только одним способом: сохраняя и укрепляя психические, физические и духовно-нравственные потенциалы наших

сегодняшних мальчиков и девочек. Укрепление здоровья включено в число основных функций, возлагаемых на физическое воспитание. Считается, что выполнение данной функции осуществляется путем систематического вовлечения в двигательную деятельность, заполнения свободного времени обучающихся занятиями, физическими упражнениями, что относится к одному из средств отвлечения от вредных привычек и тем самым является профилактической мерой. Анализ литературы позволяет утверждать, что имеется достаточно большое количество средств физического воспитания, используемых в оздоровлении детей школьного возраста.

Физическое развитие и воспитание культуры здоровья в колледже направлены на формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни и мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом.

Волейбол как один из многих распространенных и доступных видов спорта, являющийся отличным средством приобщения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к активному отдыху (Долинская А.В.1993). Высокий уровень развития современного волейбола, как вида спорта, делает его одним из эффективных средств всестороннего развития личности. Известно, что современный волейбол предъявляет высокие требования к функциональному состоянию организма, к двигательным качествам человека. Разнообразие двигательных навыков и игровых действий, отличающихся не только по интенсивности усилий, по их координационной структуре, способствует развитию всех физических качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости в гармоничных сочетаниях [4,5]. Способность волейболиста быстро ориентироваться в постоянно изменяющейся ситуации, выбирать из богатого арсенала разнообразных технических средств наиболее рациональные, быстро переходить от одних действий к другим приводит к развитию высокой подвижности нервных процессов. Помимо этого, игра в волейбол способствует развитию опорно-двигательного аппарата, укрепляет дыхательную, сердечно-сосудистую, мышечную и другие системы организма [1].

Цель исследования: рассмотреть средства для сохранения и укрепления здоровья обучающихся колледжа. Объект исследования: здоровый образ жизни учащейся молодежи колледжа. Предмет исследования: сохранение и укрепление здоровья обучающихся посредством занятий волейболом. Задачи:

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Выявить влияние занятий волейболом на здоровье обучающихся.
3. Обосновать влияние занятий волейболом на организм подростков 15-18 лет, как средства повышения двигательной активности.

Практическая значимость изысканий находится в плоскости приобщения занимающихся к регулярным занятиям физическими упражнениями и отыскания действенных путей физкультурно-спортивной работы.

Организация исследования. Изучение велось на основе обобщения педагогического опыта в «Нижевартовском социально-гуманитарном колледже». Планирование учебно-тренировочного материала осуществлено на основе учебной программы для СПО, занятия представляли собой двухразовые учебные уроки по девяносто минут в неделю. Учебные занятия велись по общепризнанной технологии А. Долинской (1994). Для определения эффективности занятий волейболом были сформированы две группы: первая контрольная, посещающие исключительно уроки физической культуры, вторая экспериментальная - посещали секционные занятия. В каждой группе по восемнадцать человек.

На первом этапе велось изучение научно-методической литературы, определялся уровень физической подготовленности участников исследования, подбор материала для занятий волейболом во внеурочное время, решались организационные вопросы. На втором этапе проводилось педагогическое наблюдение на урочных и секционных занятиях, проводился опрос и тестирование занимающихся, обработка полученных результатов.

В анкете предлагались вопросы: На твой взгляд, воздействуют ли занятия волейболом на самочувствие человека? Нравятся ли тебе занятия волейболом? Поднимается ли тонус, улучшается ли настроение после занятий? Как ты считаешь, сможет ли измениться твое самочувствие и как, благодаря занятиям волейболом? Делишься ли ты впечатлениями о занятиях со своими родителями и друзьями?

С целью выявления изменений физической подготовленности у обучающихся, были использованы контрольные испытания на быстроту, выносливость, силовые, координационные и скоростно-силовые способности. Условия к исследованиям физической подготовленности имелись следующие: доступность, простота, беспристрастность в оценке, многообразность и интерес, как они активизируются у обучающихся. В исследованиях начальные и окончательные измерения велись в равных для обеих групп условиях, в дни и часы урочных и секционных занятий, в условиях спортивного зала. Использовали следующие контрольные испытания: на быстроту бег на 30 м, выносливость 6-минутный бег, силу подтягивание на высокой перекладине, координацию челночный бег 3×10 м, скоростно-силовые данные посредством прыжка в длину с места. На основании выполненной работы с обучающимися колледжа, анализа литературы и выполненных расчетов возможно делать выводы: анализ литературных источников позволяет утверждать, что проблема здоровья детей подросткового возраста представляется злободневной и волнует педагогов, врачей, организаторов физкультурно-оздоровительной работы. У детей подросткового возраста присутствуют проблемы со здоровьем в связи с большой учебной нагрузкой, сокращением моторной инициативности в 1,5-2 раза, неудовлетворительной системы физкультурно-оздоровительной службы и других факторов. Результаты позволяют утверждать, что занятия волейболом могут значительно воздействовать на двигательную активность обучающихся, прослеживается повышение характеристик физической подготовленности в экспериментальной группе. В беге на 30 м она увеличилась в опытной группе на 11%, в контрольной 4%; повышение общей выносливости в опытной группе равняется 14%, в контрольной 2%; увеличение в скоростно-силовых признаках в экспериментальной группе равняется 12%, в контрольной 3%. Проведенное исследование позволяет утверждать, что занятия волейболом могут быть средством сбережения и поддержания здоровья. Итоги изысканий показали, что у занимающихся волейболом характеристики физической подготовленности лучше по сравнению со сверстниками ведущими малоподвижный образ жизни, а соответственно работоспособность, выносливость организма заметно выше, нежели у не тренированных обучающихся. Данные анализа образа жизни обучающихся показали, что волейболисты предпочтение отдают физической активности, ведению здорового образа жизни. Они стремятся заниматься физическими упражнениями, следят за своим весом, формируют мускулатуру, участвуют в физкультурно-спортивных мероприятиях. Все эти сведения удостоверяют о неопределимом позитивном воздействии занятий волейболом на организм человека.

Результаты анализа функционального и психического состояния юношей и девушек, обучающихся в колледже, показали, что в настоящий момент, имеется острая потребность в обеспечении разумного моторного режима обучающихся в учебное и вне урочное время.

Эмоциональное здоровье учащихся содержит возможность взаимосвязываться с чрезмерным напряжением, депрессией и беспокойством, сопряженные с обучением, а вдобавок высказывать и управлять своими эмоциями и чувствами. Безусловно, позитивную значимость в становлении и определении здоровья играют соответственные физические тренировки. В сегодняшней жизни великое количество занятий физическими упражнениями идет не на получение высоких результатов, а на установление их оздоровительного влияния. Для организации этого вопроса преимущественно лучшими средствами есть спортивные игры. Волейбол как игровой вид спорта, характеризуется непрерывной сменой игровой обстановки и способствует формированию быстрой ориентировки, находчивости и решительности. Необходимость соблюдения обусловленных правил в волейболе и наличие командных действий подсобляет улучшать у игроков организованность и искусство работать в коллективе. Хорошее эмоциональное состояние способствует формированию хорошей личности, хранению ее здоровья; дает возможность поддерживать целостное гармоничное отношение к себе и миру, преобразовывать неблагоприятные и порождать позитивно окрашенные чувства. Эмоциональные способности недооценены касательно той роли, какие они играют в помощи сбережения и развития здоровой и эффективной жизни.

Обобщая сведения исследований, надлежит констатировать, что активное использование волейбола на занятиях физической культуры в колледже позволяет достигнуть довольно превосходных итогов в формировании многофункциональных систем организма, а вдобавок психического состояния, содействующего вырабатыванию позитивного отношения к моторной деловитости в режиме учебного дня.

Волейбол представляется одним из преимущественно многоцелевых средств спортивной подготовки студентов, обеспечивающим высокую моторную действенность и проявление позитивных эмоций в процессе игровой деятельности. Особенно действенным средством представляется во вне учебное время, какое позволяет организовать секционные занятия со студентами, мотивированными на улучшение игрового профессионализма и улучшение здоровья. Анализируя выбор спортивной специализации студентами нашего колледжа выделяются следующие оказавшие влияние факторы: – желание овладеть системой практических умений и навыков, и в дальнейшем использовать приобретенный опыт физкультурно-спортивной для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных, жизненных и профессиональных целей; – желание углубленно заниматься одним из видов спорта и улучшить свою спортивную подготовленность; – улучшение состояния здоровья; – случайность (уговорили сокурсники или друзья «за компанию»); – личность преподавателя (опыт, творческий подход, половая принадлежность, личные симпатии и т.д.); – эмоциональная окраска занятий. Внеурочная система организации занятий по физическому воспитанию, а именно то, что созданы условия для совместной заинтересованной деятельности преподавателя и студентов; большинство студентов осознано выбрали волейбол и стабильно посещают занятия; студенты получают удовлетворение от занятий избранным (любимым) видом спорта [6,7].

К этому нужно добавить, что достаточно высокая интеллектуальная работа учащихся колледжа приводит к снижению моторной активности. В связи с этим использование игровых видов спорта, в том числе и волейбола, содействует решению образовательных, воспитательных и оздоровительных задач.

В результате вышеизложенного учителям учебных учреждений СПО следует использовать волейбол в учебной и факультативной работе в качестве восстановления физических и духовных сил студентов после напряженной интеллектуальной работы.

Проведенное исследование подтверждает целесообразность применения спортивной игры волейбол в физическом воспитании учащихся как эффективного метода увеличения формирования физических качеств, интеллектуальной работоспособности, ради поддержания здоровья, ведения здорового стиля жизни. В волейболе чередуются многогранные способы моторной активности - ходьба, бег, прыжки, передачи, удары. Игровая активность в волейболе вырабатывает зрение, пунктуальность и скорость движений, мускульную силу, содействует формированию сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, становится повышению обмена веществ, выздоровление опорно-двигательного аппарата [3]. Все эти сведения указывают о неоценимом позитивном воздействии занятий волейболом на организм человека.

Литература

1. Бабичева И.В. Физкультурно-оздоровительные технологии на занятиях по физическому воспитанию // Молодой ученый. 2014. №18 (77). С. 65-67.
2. Девятова К.В. Здоровьеформирующее образовательное пространства колледжа как необходимое условие повышения качества образовательного процесса // Молодой ученый. 2015. №13 (93). С. 622-624.
3. Одинцов А.Н. Занятия волейболом как средство сохранения и укрепления здоровья обучающихся // Молодой ученый. 2016. №17.1 (121.1). С. 31-37.
4. Пашенко А.Ю., Волков Л.А. Особенности развития координационных способностей школьников, занимающихся волейболом // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Нижневартовск, 17-18 марта 2016 года. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2016. С. 321-32.
5. Пашенко А.Ю., Волков Л.А. К вопросу о развитии координационных способностей школьников 13 - 15 лет, занимающихся волейболом // Проблемы современного педагогического образования. 2017. №57-7. С. 115-123.
6. Самоловов Н.А., Самоловова Н.В. Организация учебного процесса в НВГУ по дисциплинам «физическая культура и спорт», «физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы VIII всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартовск, 23-24 марта 2018 года. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2018. С. 466-468.
7. Самоловов Н.А., Самоловова Н.В. Организация учебного процесса по предмету «Физическая культура» в НВГУ // Актуальные вопросы развития физической культуры и студенческого спорта: Материалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2012. С. 207-209.

© Бурнашев В.М., 2021